

UNIVERSIDAD
NACIONAL
AUTÓNOMA DE
NICARAGUA,
MANAGUA
UNAN - MANAGUA

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA DE CARAZO

FAREM-CARAZO

Departamento de Ciencias y Tecnología

2021. “Año del bicentenario de la independencia de Centroamérica”

Tema: Plan de negocio para el postre a base de panela ALFNIC en el periodo de
Abril-Julio

Carrera: Ingeniería Industrial

Asignatura: Integrador I

Docente: Ing. Ixchel Arely López Selva.

Estudiantes: Oscar Eduardo Cortez Chávez 20-90149-3

Harol Duvan Quintanilla Moraga 21-90784 -1

Nelson Manuel Narvaez Turcios 21-90820-4

Enmanuel Esau Perez Aguirre 21-90385-9

Steven Ezair Narvárez Cano 20-9098-65

José Nestor Blas Martínez 21-90325-4

Año: 1ro

30 de Junio del 2021

¡A la libertad por la Universidad!

Índice

Resumen	5
I. Tema de investigación	6
II. Introducción.....	7
III. Objetivos	8
IV. Marco Teórico.....	9
Trapiche y atado de dulce.....	9
Proveedores	9
Análisis FODA	10
Norma ISO.....	10
Costos.....	10
Método AMFE.....	12
El diagrama ANSI	12
Teoría de investigación industria y pobreza.....	13
Tipos de caña que hay en Nicaragua	13
¿En qué zona de Nicaragua es más fértil o se desarrolla mejor la caña?	14
Punto de equilibrio	14
V. Desarrollo.....	15
A. Sector económico.....	15
B. Actividad económica	16
C. Definición del producto.....	16
Ubicación de la empresa.....	16
Características de nuestra empresa	17
Comercialización	18
Problema.....	18
Importancia	20

Utilidad del producto	20
D. Identificación de oportunidades.....	20
Mercado	20
E. Desarrollo de concepto	21
Encuesta	21
Beneficios de la panela	28
Psicología del consumidor	28
¿Cómo afecta el cambio climático en la producción del dulce?	28
F. Bosquejo	29
Producto.....	29
Embase	30
Calidad.....	33
G. Diagnóstico de concepto	33
Fuerza de venta	33
Competencia	33
Nivel económico que pertenece nuestro producto	34
Precio y costos.....	34
Plan de Evacuación	36
H. Producción	37
Tiempo	37
Muestras	37
La rentabilidad mercado potencial y tiempo que elabora	38
Condiciones específicas de las áreas de elaboración del trapiche.	39
Requisitos de exportación de la panela.....	39
I. Máquinas y herramientas que utiliza en su proceso productivo	40

Máquinas y herramientas	40
Disposiciones para el uso de elementos de protección personal	40
Normas sanitarios para la producción de panela	41
J. Descripción del proceso	42
Proceso de fabricación de la panela	42
Organización Empresarial	45
K. Distribución de planta.....	47
L. Diagrama de flujo del proceso.....	48
Flujograma	50
Método AMFE	51
Procedimiento de señalización.....	51
M. Planificación de negocios (MODELO CANVAS)	51
Segmentos de clientes	51
Propuesta de valor	52
Canales	53
Relaciones con los clientes	53
Fuentes de ingreso	53
Actividades clave	54
Socios clave	54
Eslogan	55
Conclusión.....	56
Bibliografía	57

Resumen

En esta investigación se mostrara la información que fue útil para nuestro trabajo investigativo que nos brindara una gran ayuda para la realización de nuestro producto donde explicaremos todo lo que tiene que ver con la empresa cabe destacar que se mejoraran los procesos productivos el diseño de planta todo gracias a nuestras investigación y estudios críticos en relación con las otras empresas que son similares para poder identificar sus debilidades como empresa y hacer de ellas nuestras fortalezas para garantizar un mejor desarrollo productivo y de calidad que llame la atención al cliente.

Nuestra empresa contara con una distribución de planta el cual tendrá un efecto positivo eliminando demoras y tiempos donde tal vez por falta de una buena distribución se dan estos atrasos también se contara con accesorias técnicas está encargada de identificar las deficiencias que estarán presentes en nuestra microempresa para luego encontrar métodos y técnicas Para lograr mantenernos como una microempresa estable y una oportunidad de crecimiento.

También se diseñara un plan de negocio el cual se tomara varios aspectos de nuestro entorno que debemos tomar en cuenta a la hora de llevar acabo nuestro emprendimiento hemos planificado la elaboración de un tipo de dulce único y de origen nica a base de dulce de caña consiguiendo a nuestros proveedores de materia prima hemos identificado una posible oportunidad de emprendimiento lo cual llevaremos a cabo por medio de estudios por encuestas y haciendo el producto en muestras notando un valor positivo de dichos estudios.

Podemos afirmar que nuestro plan de elaborar dicho dulce como toda la investigación funciona lo que quedaría profundizarnos más para demostrar que se puede sacar un producto nuevo y único totalmente original hecho por manos nicaragüenses lo que surgiría una oportunidad para emprender.

I. Tema de investigación

Plan de negocio para el postre a base de panela ALFNIC en el periodo de Abril-Julio

II. Introducción

El presente trabajo tiene como objetivo describir los pasos para la creación, diseño, lanzamiento de un nuevo producto al mercado, este grupo ha diseñado el producto “HONNES”; un producto 100% nicaragüense fabricado por nuestra empresa CANDYNICA la cual cumple con los más altos sistemas y estándares de calidad en su proceso de producción.

Este producto está elaborado a base del jugo de la caña el cual es transformado mediante un proceso para crear la panela, producto del cual obtenemos nuestra materia prima esencial de nuestro producto.

En cuanto a su elaboración se hace mediante de un proceso de cocción de la materia prima y un agregado de otros ingredientes complementarios para obtener su inigualable sabor al igual que su textura.

Garantizando todos los medios que utilizaremos para crecer como una empresa más amplia tenemos como metas ser uno de los dulce más reconocidos, buscando un posicionamiento rápido en el mercado, logrando satisfacer las necesidades de los consumidores; para esto hemos establecido las estrategias de promoción, distribución, precios y publicidad así como también se ha determinado la marca, la etiqueta a y su empaque.

El segmento de mercado ha sido identificado de acuerdo al contenido del producto el cual esta designado para personas en general (niños, adultos, ancianos, etc.)

Este trabajo también contiene todo el marco teórico sobre la creación del nuevo producto lo cual permite tener una referencia de todos los pasos a seguir en el establecimiento de nuevos productos.

Estamos bastante seguros de que este trabajo contribuirá al enriquecimiento de los conocimientos de los estudiantes que elaboramos el trabajo como de los lectores que lo estudien.

III. Objetivos

Objetivo General

- Crear un plan de negocio para el postre a base de panela ALFNIC en el periodo de Abril-Julio

Objetivos Específicos

- Realizar un estudio de mercado para identificar el impacto del alfeñique
- Diseñar un plan de producción
- Plantear un plan de negocio (MODELO CANVAS)

IV. Marco Teórico

Trapiche y atado de dulce

Se denomina trapiche al molino que extrae el jugo de algunos frutos agrícolas como la aceituna o la caña de azúcar.

El atado de dulce es un alimento elaborado a partir de un único ingrediente el cual es el jugo de la caña de azúcar, este puede tener diferentes formas según el tipo de moldeo.

Proveedores

Los proveedores son esenciales para todo negocio. Sin fabricantes que te provean de las materias primas que necesitas para tu producción o que te proporcionen mercancía para su comercialización, te costaría mucho trabajo crecer.

En primer lugar, identifica las cuatro categorías en que se dividen los proveedores

1. Fabricantes. Muchos minoristas compran a través de los vendedores de una compañía o de representantes independientes que manejan el catálogo de diferentes empresas. Sus precios son por lo general más bajos, a menos que la ubicación del minorista incremente el costo del envío.

2. Distribuidores. También conocidos como mayoristas, corredores o intermediarios, se caracterizan por comprar en grandes cantidades a varios fabricantes y bodegas para revenderle a los minoristas. Aunque manejan precios más altos que los de la categoría anterior, el cargo por envío es más bajo y tienen un menor tiempo de entrega, lo que a menudo compensa el aumento en el precio por artículo. Asimismo, pueden surtir pedidos pequeños de diversos fabricantes

3. Independientes. En la mayoría de los casos, se trata de artesanos autónomos que venden por medio de representantes o que ofrecen la distribución exclusiva de sus creaciones únicas. Suelen exponer en ferias comerciales.

Nuestros principales proveedores serán los trapiches de Santa Teresa ya que en ellos hay una mayor producción de nuestra materia prima principal.

Análisis FODA

El diagnóstico situación FODA es una herramienta que posibilita conocer y evaluar las condiciones de operación reales de una organización, a partir del análisis de esas cuatro variables principales con el fin de proponer acciones y estrategias para su beneficio.

Norma ISO

Según PROCEM (el 8 de abril del 2019). La palabra ISO es una viene del verbo griego que significa igual. A la vez representa al sigla de la organización que desarrolla los estándares **I**nternational **s**tandard **o**rganitation. O en español organización mundial de estandarización dentro de la organización ISO existen ciertos comité encargados de desarrollar los estándares a la vez existen 164 países miembros que se encargan de vigilar el desarrollo y actualización de los países la sede central de la ISO se encuentra en Ginebra Suiza hoy en día existen más de 22 mil estándares publicados un estándar internacional es un documento que contiene información para llevar mejores prácticas o hacer que las cosas funcionen dan especificaciones de clase mundial a los productos servicios sistemas a fin de asegurar calidad. Seguridad y efectividad (PROCEM, 2019).

Costos

El precio de venta, que puede ser el de lanzamiento o el sugerido, debe determinarse desde que se está desarrollando el producto, pues de la evaluación del mismo puede depender incluso que sea llevado al mercado o quede solo en un proyecto inconcluso. También el mensaje que los mismos transmitirán al consumidor sobre el valor y la calidad que el producto le aporta es importante. Hay que considerar el tipo de clientes a los que va dirigido y el tipo de producto. Hay

que pensar en que un precio demasiado bajo para un producto destinado a consumidores conscientes de la calidad los hará dudar de comprarlo, mientras que un precio muy alto para un producto de consumo general y sin mayores innovaciones desalentaría su compra.

La selección de una estrategia

Estas son las seis estrategias más comunes:

- Premium. Cuando se establecen precios más altos a los de los competidores para productos que son únicos. Para que sea efectiva, es necesario transmitir el mensaje del valor que aportan.
- Ahorro. Para productos genéricos y dirigidos a consumidores conscientes de los precios. Su éxito para la empresa depende de que se minimicen los costos y se impulse el volumen de ventas.
- Penetración. Es cuando se oferta el producto a un precio menor de lanzamiento con la intención de captar mercado. Aun cuando inicialmente signifique una pérdida, la idea es generar utilidades a futuro una vez teniendo clientes recurrentes.
- Emocional. Esta es una técnica que apela a la psicología del consumidor. Cuando un cliente ve un precio de 19.90 o 199 pesos tiende a enfocarse en la primera cifra, por lo cual el producto le parecerá más barato que uno de 20 o 200 pesos.
- Sobreprecio. Si un producto es disruptivo, debe cubrir los gastos de investigación y desarrollo, pero también puede darse el lujo de tener un precio mayor debido a la falta de competencia. Por ello, es importante aprovechar a los primeros compradores para maximizar las utilidades, aunque después, conforme aparezcan competidores, se deba bajar el precio.
- En paquete. Un nuevo producto puede ofrecerse en conjunto con otros de la empresa que vayan a ser sustituidos o que no se vendan con la suficiente rapidez. El precio del nuevo producto debe incluir el costo de los que se agregan al paquete para no registrar pérdidas. El cliente percibe que se le está regalando algo, mientras que la empresa aprovecha para mover inventario.

Método AMFE

El análisis se modo y efecto de fallas (AMFE), es un procedimiento que permite identificar fallas en productos, procesos y sistema, así como evaluar y clasificar de manera objetiva sus efectos, causa y elementos de identificación, para de esta forma, evitar su ocurrencia y tener un método documentado de prevención.

Calidad de los procesos (producto):

- Muy buena
- Baja
- Alta

Ayuda a minimizar el tiempo y el costo en cuanto al desarrollo del producto, procesos o servicios. En este punto facilitara el análisis preventivo de los fallos potenciales más probables que pueda tener un producto. Prevé fallos que generan gastos de materiales innecesarios, así como el rendimiento y la parada imprevista en cualquiera de las funciones del producto diseñado y analizando lo que generan una serie de reclamos por parte de los clientes.

El diagrama ANSI

ANSI; américa nacional standard Institute ANSI es una simbología para representar flujos de información de procesamientos electrónicos de datos, de la cual se emplea algunos símbolos para diagrama de flujos administrativos.

Diagrama; diagramar es representar gráficamente hechos, situaciones, movimientos, relaciones o fenómenos de todo tipo por medio de símbolo que

clarifica la interrelación entre diferentes factores y unidades administrativas, así como la relación causa – efecto que prevalece entre ellos.

Teoría de investigación industria y pobreza

La pobreza no es falta de riquezas o ingreso, si no de capacidades básicas Gary Field define la pobreza como la capacidad de un individuo o una familia para disponer de los recursos suficientes para satisfacer sus necesidades.

Tipos de caña que hay en Nicaragua

Existen 8 tipos de caña (Saccharun sp Híbrido) plantadas en los diferentes ingenios de Nicaragua, Obteniendo en la Zafra azucarera 86-87 anduvo por las 47.48 toneladas de caña por hectárea, con una producción de azúcar de 488.4 kilogramos por tonelada de caña. (MIDINRA, 1987). Estos rendimientos en comparación con otros países productores de caña se consideran bajos. Para elevar estos rendimientos es necesario realizar estudios de las diferentes variedades que se plantan en las distintas regiones cañeras de Nicaragua, ya que este cultivo depende principalmente de las variedades de caña que se deben plantar. Además que se encuentran muy influenciadas por el ambiente, en el cual crece y se desarrolla. De tal manera que una misma variedad se comporta diferente de acuerdo al medio en que se desarrolle (Alvarado ,1985) Teniendo en cuenta la necesidad de regionalizar las variedades se hace imprescindible la investigación de las mismas con vistas a obtener variedades de mayor producción que las actuales, como se sabe el potencial básico del rendimiento Agrícola e Industrial en primer lugar está dado por la variedad: (Gallardo, 1978) Es evidente la gran importancia que tiene para nuestro desarrollo el estudio de las variedades de Caña de Azúcar, ya que con altos rendimientos azucareros se llegaría a la optimización de nuestra producción cañera lo que implica a su vez un mayor impulso en la Economía Nacional (centro Azúcar, 1989).

¿En qué zona de Nicaragua es más fértil o se desarrolla mejor la caña?

Según Nagarote se caracteriza por tener suelos muy fértiles adecuados para el uso del cultivo de la caña de azúcar en este municipio la caña de azúcar es sembrada la mayor parte por el ingenio monte limar el cual ha venido en un crecimiento continuo de la frontera.

Actual mente la siembra de caña se encuentra en la zona pacifica en los departamentos de Chinandega, Managua y Rivas donde se encuentran la mayor parte de ingenios.

La caña será mejor dependiendo de las condiciones geográficas que el sueño posea es decir entre más tropical sea mejor será su cosecha.

La siembra de caña de Azúcar en Nicaragua se encuentra principalmente en el área pacifica del país, en los departamentos de Chinandega, Managua y Rivas.

Punto de equilibrio

Este importante indicador permite establecer, a partir del número de unidades vendidas, si el negocio generará ganancias o pérdidas

Tres variables para calcular el punto de equilibrio

- **Costos fijos**

Los costos fijos son aquellos que no varían independientemente del nivel de producción de la empresa. Por ejemplo, el arriendo del local, la nómina de los empleados o las licencias de funcionamiento.

- **Costo variable unitario**

Esta variable corresponde a todos los costos que están asociados con el nivel de producción y deben calcularse por unidad producida. Entre estos entran, por ejemplo, los suministros, el empaque o la distribución del producto.

- **Precio de venta unitario**

Es el precio final del producto.

V. Desarrollo

A. Sector económico

De lo que sabemos de la encuesta es muy probable que si se pueda vender el producto que se extrae de la caña ya que es muy demandado en Nicaragua pues satisface las necesidades de la población y la exportación a otros países.

Este producto estará dirigido al sector medio y bajo. El sector panelero es la segunda agroindustria en importancia social del país después del café, desarrollada por más de 350.000 familias, en que genera cerca de 287.000 empleos directos equivalentes a 45 millones de jornales al año y ocupa el 12% de la población rural económicamente activa.

Se vendería en mercados, supermercados, ventas locales y ambulantes. Este será comercializado a través de nuestros canales de venta los cuales son los siguientes

1. puntos de ventas físicos en el cual expondremos todos nuestros productos.
2. Canales de marketing en donde llevaremos el mensaje de nuestro producto y lo daremos a conocer a través de las redes sociales.
3. Minoristas.

Este estará abierto para todo el público sin restricción de edad y disponible para todos.

B. Actividad económica

La panela tiene características totalmente naturales ya que conservan todos los nutrientes naturales de la caña tales como vitamina, potasio, calcio, magnesio, y hierro.

Es una poderosa fuente de anti oxidante porque es energizante sus principales componentes de la panela son los azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa) por lo tanto CANDYNICA posee estos mismos componentes.

El trapiche es un molino con el cual se obtiene el jugo de caña con el cual se elabora la panela o bien se obtiene azúcares, posteriormente la elaboración de CANDYNICA antiguamente se utilizaba la tracción animal, aunque hoy en día se utilizan motores eléctricos o a gasolina. Los trapiches son importantes pues tienen el principal desempeño en la elaboración de azúcares entre otros productos.

La panela elaborada en trapiches es uno de los productos con mayor importancia en la economía agrícola. Los trapiches no solo se utilizan para el proceso de la caña sino también para el procesamiento de otros productos siendo este uno de los generadores de empleo en zonas rurales.

C. Definición del producto

Ubicación de la empresa

Nuestra empresa está ubicada tomando la carretera panamericana municipio de Santa Teresa del restaurante Las Palmeras 1 cuadra y media al Este.

El punto de inicio de esta empresa sería Santa Teresa parte del departamento de Carazo por la mayor producción de panela y así ahorrar lo que viene siendo el transporte y así dar el producto más económico.

Características de nuestra empresa

Como nuestra empresa pertenece a la industria panelera nos caracterizamos por tener activos específicos como son, Las plantas Quemadores Cámaras de combustión e incineración Nosotros como empresa ALFNICA tenemos como fin proporcionar un dulce que sea hecho por manos Nicaragüenses tanto su elaboración como los productos que este con lleva. Nuestra misión es crear un producto a base de la miel de panela lo cual dará origen a un tipo de dulce único y original. Tenemos como visión que nuestro producto sea exitoso y de gusto a la población Nicaragüense asiendo famoso nuestro dulce y que sepan que es hecho en Nicaragua.

Comercialización

Para poder hablar del alfeñique es un dulce gastronómico que expone nuestra historia cultural; el dulce de alfeñique, cuyo nombre se deriva de la palabra (alfer-ai-quebir) aparece debido a las migraciones arábicas que llegaron a Europa.

El alfeñique es una oferta turística de la ciudad, en donde se registra la franca presencia, al principio de paseantes y en los años posteriores de paseantes y turistas (Entendemos por paseantes a los visitantes locales).

En si el alfeñique es un buen producto para su venta proporcionando la demanda de los pobladores de una comunidad y muchas familias los venden localmente para sobrevivir ya que su proceso no es tan difícil amasan la miel y se combina con maní y vainilla muchas mujeres y hombres extraen ganancias satisfactorias del alfeñique proporcionando dinero a sus hogares.

En el año 2006 la caña contribuyo con el 3,02% en la participación en el PIB agrícola; la miel de panela es producida en economía campesina y se produce en todo el país durante podríamos decir todo el año; además que este contribuye a la economía básica.

Problema

En la economía nacional, las pequeñas empresas juegan un papel muy importante, ya que estas son fuentes de empleos y generalmente han sido creadas para dar respuesta a la producción de bienes y servicios que la sociedad demanda, las podemos encontrar en el campo o la ciudad, es en este sentido que hemos realizado el presente trabajo de investigación, el que consiste en el análisis de la situación actual en los trapiches de Santa Teresa-Carazo a fin de determinar los problemas que afectan a la producción, así como la solución y prevención de los mismos tomando en cuenta que en mención a dichos trapiches la mayoría siguen funcionando hasta la fecha de forma empírica y sin ningún tipo de asesoría técnica. El enfoque de la investigación estuvo enmarcado en identificar el método productivo y las deficiencias actuales, los que una vez identificados pudimos

determinar los métodos y técnicas más apropiadas para mantenerse como una microempresa estable y con oportunidad de crecimiento. Se analizan tres puntos importantes a lo largo de la investigación, el método de manufactura, la distribución de planta y las técnicas de mantenimiento actualmente utilizadas. Finalmente, con toda la información recopilada, pudimos obtener una visión general de las condiciones actuales y las acciones necesarias para solucionar los problemas que puedan presentarse y mejorar el proceso productivo. De esta manera, podrán tomarse decisiones cruciales en la mejora del sistema productivo, gestión de mantenimiento y la gestión administrativa de la empresa.

Importancia

Este producto es importante ya que estamos aprovechando la panela como materia prima para innovar nuestro propio producto y hacer destacar que los dulces naturales siempre van a estar al tope de las ventas ya que ellos proporcionan más beneficios al cuerpo humano que los dulces con más químicos y conservantes otro aspecto que nos hará destacar como uno de los dulces más reconocidos a nivel nacional será nuestra calidad de nuestro producto y la calidad de nuestro proceso productivo porque adoptaremos las mejores condiciones de trabajo y las normas sanitarias correctas para la higiene y seguridad de nuestra empresa.

Utilidad del producto

Este producto es principalmente un postre el cual se puede consumir a cualquier momento del día y se puede complementar con una buena taza de café o cualquier bebida de su preferencia. También puede ser utilizado para complementar con otros manjares. Ejemplo: las frutas como la fresa o el plátano ácidos que sean como el limón y pan.

D. Identificación de oportunidades

Mercado

Hasta el momento se conoce que la producción de dulces en Nicaragua es conocida desde tiempos atrás y se ha podido disfrutar desde los pequeños hasta los más mayores de generación en generación. “La elaboración es muy variada y tiene combinación de frutas o leche, utilizándose dulce de panela o azúcar morena o blanca, dependiendo de la receta” (El Nuevo Diario, 2013).

El Nuevo Diario (2013) sugiere que “existe una oportunidad de comercialización en el sector, ya que hay demanda...para los productores y exportaciones nacionales” (párrafo 9). Es un buen negocio ya que la producción del dulce siempre se sostiene y además son productos naturales que traen un sin número de beneficios a nosotros mismos.

De estas combinaciones suelen surgir un distinguido número de dulces artesanales y entre los más famosos podemos destacar al alfeñique.

Según Migration Account (2021) el alfeñique es una combinación de dulce (como materia prima) junto con el maní, la vainilla y el cacao. Suele tener sus variantes pero estos suelen ser sus ingredientes principales. Es un producto que ha sido comercializado alrededor de Nicaragua pero destacando en Carazo desde hace mucho tiempo. No obstante, con los problemas de la pandemia y entre otros problemas que le han ocurrido al país se han visto afectados varios sectores económicos y entre ellos el sector panelero que es la base de la producción del alfeñique (párrafo 7).

EL DIARIO (2013) sostiene que la demanda de los dulces artesanales puede ser mayor que la oferta. Y esto puede influir mucho en su producción como para generar ganancias activas (párrafo 9). Es posible que haya sufrido una etapa de decaimiento al igual que los otros productos de dulce artesanal. Los canales de venta suelen disminuir cuando ha casos especiales. Como se ha mencionado antes, la pandemia es un factor problema que incide mucho y hace que no se puedan satisfacer los canales posibles que suele alcanzar normalmente. Analizando desde la demanda este producto no es constante ya que depende mucho de las estaciones del año y si nos centramos en su materia prima, analizando la oferta también depende bastante de las estaciones en que se produce el dulce y la capacidad de almacenamiento de esta.

E. Desarrollo de concepto

Encuesta

Nosotros realizamos una encuesta en línea el día 1 de junio del 2021 con el propósito de conocer la perspectiva que tienen las personas con respecto a los dulces nicaragüenses. Por lo general esta encuesta fue compartida por medio WhatsApp con personas de distintas ciudades y departamentos.

Por lo general, las mujeres fueron quienes más contestaron la encuesta con un total de 55%.

La mayoría de las personas tenían una edad de entre los 18 años hasta los 29 años, es decir, adultos jóvenes.

La mayoría de ellos afirmaban que no generaban ingresos y por ende se puede entender que se están dedicando a sus estudios.

La mayoría de personas consumen sus dulces naturales en cas más que en otro sitio.

Lo bueno es que la mayoría de las personas en la encuesta duce que no son alérgicas a los alimentos que les mencionamos.

Cada vez que ellos compran un dulce si gustaran poder regalárselo a un ser querido la mayoría opta en poder dárselo a su madre y que ese dulce podría el tres leches.

Piensan que es un buen negocio y que se podría vender. Creen que por su sabor es lo que hace más llamativo y tienen mucha razón.

Aunque algunos creen que varias de las mejorías que se pueden hacer estarían como en su forma, sabor, tamaño, textura, etc. Las personas dijeron que suelen comprar sus dulces en la calle y pocas son las que deciden hacerlo en casa.

Y a pesar de que varió mucho la pregunta acerca de la frecuencia en que consumía estos la mayoría lo hacía más de 30 días, por lo que nos da un enfoque distinto al dulce artesanal.

La mayoría de ellos prefieren comprar los dulces artesanales en tiendas.

Además, les parece buena idea que se pueda implementar un nuevo dulce que pueda tener un peso que rondara los 50gr.

No obstante, opinan que la mejor época para poder venderlo es en navidad por lo que no se vuelve un producto constante.

Y viendo varios aspectos de lo que ofrecemos creen que el precio estaría justo de entre los C\$10 a C\$20.

Beneficios de la panela

-Fortalece el sistema inmunológico, evitando enfermedades del sistema respiratorio y urinario.

-Fortalece los huesos, combate la osteoporosis y previene la caries (si, aunque sea un azúcar), debido a la presencia de fósforo y calcio que entran a formar parte de la estructura dental y por cationes alcalinos (potasio, magnesio, calcio), capaces de neutralizar la excesiva acidez, una de las principales causas de las caries.

-Regula el ritmo cardíaco y la excitabilidad nerviosa.

-Ayuda a combatir la anemia, el raquitismo y la osteomalacia.

-Además, estudios recientes han averiguado que la panela ayuda a la translocación o limpieza de las partículas de humo de los pulmones en las ratas.

Psicología del consumidor

Lo que queremos que el comprador lo vea llamativo y al probarlo vea que Nicaragua puede hacer una golosina deliciosa que pueda ser exportada a otros países

¿Cómo afecta el cambio climático en la producción del dulce?

La verdad afecta en un 16.7% ya que el proceso de la producción de la panela emite gases que es cierto no es muy amigable para el medio ambiente pero hay que tomar en cuenta de que la fábrica de golosina como chiclin produce 57.9% de gases nobles y la verdad este proceso es más amigable con el ambiente

F. Bosquejo

Producto

Nosotros ofrecemos 3 variedades de nuestro producto: ALFNIC ORIGINAL, ALFNIC LIMON, ALFNIC CLARO. La forma geométrica de nuestro producto es la de un trapecio el cual tiene las medidas de

Esta es la forma definida de nuestro producto.

Embace

Con respecto al nuestro embace esta es su forma final.

13 cm

10cm

El tamaño de la tapa tiene exactamente el mismo tamaño del embace en lo largo y en lo ancho.

Los divisores que separan a los dulces tienen una medida de 4.33cm cuadrados.

Calidad

Según encuesta realizas este producto es de muy buena calidad puesto que es elaborado manual mente y su textura y punto van regidos por estándares.

La calidad dependiendo de la calidad donde se produce no infiere mucho ya que lo que se busca es una producción de caña así no se vería afectado el producto y así garantizar un dulce de calidad como mi Nicaragua lo sabe hacer. Además, la calidad de procesos al realizar el producto decir verdad se puede decir que es un proceso rápido pero de gran calidad ya que como mencioné anteriormente esta hecho de una manera natural que no daña al medio ambiente.

G. Diagnóstico de concepto

Fuerza de venta

Es claro que necesitamos una fuerza de venta ya que está vinculada a la empresa porque si una empresa no vende en teoría no obtendrá ganancias y es el principal desafío de cualquier empresa nuestra fuerza de ventas estará centrada en el marketing digital y en los canales de venta directo y corto.

Competencia

Cuando nos estamos enfocando a lanzar un nuevo producto al mercado; es muy importante estar al tanto de los movimientos de la competencia. Si no estamos al tanto de ello, podremos estar realizando estrategias que no sirvan para enfrentarnos a ellos.

Ya sea por ofertas, precios, combos o cualquier cosa que la competencia realice, nosotros debemos estar al tanto de ello para poder prever cualquier movimiento que pueda afectar el lanzamiento de nuestros productos. Lo recomendable es empezar siempre por un precio por debajo de la competencia, aunque no tengas mucha ganancia en principio; para ello, debes estar siempre pendiente de lo que hacen esas empresas.

Tiene una gran competencia ya que con la producción de este producto permite auto abastecer el mercado interno y exportarlo.

Tiene bastante ya que si nos ponemos a pensar en que es un dulce ya existen varios pero lo que lo hace especial es que somos la única marca que ha sacado un dulce a base de productos 100% naturales y eco amigables con el medio ambiente

Nivel económico que pertenece nuestro producto

Este producto pertenece al nivel medio puesto que este ayudara a elevar el nivel social y económico de la población rural vinculada a la cadena agroindustrial.

Alto, medio y bajo, pero especialmente nuestro producto esta accesible para estos 2 niveles los cuales serían medios y bajos.

Precio y costos

El costo de los materiales que utilizamos para hacer el producto oficial son los siguientes (estos son los precios actuales):

Material	Costo C\$
Coco	5
Panela (4 bloques)	35
Leche en polvo 30 gr	10
Mantequilla	10
Total	60

Estos son los costos y materiales que se compran para hacer nuestro producto. Sin embargo no se utiliza todo el material así que por lo tanto para hacer 4 dulces para tener un costo más fijo se usa lo siguiente:

Material	Costo C\$
Coco	5

Un bloque de panela	8.75 (estimado)
2 Leche en polvo 30 gr	20
1/2 Mantequilla	10
Mano de obra	0.75
Gastos generales	2.65
Total	42.15

Este es el total para los el total de cuatro dulces pero si se quiere saber el precio de un dulce lo dividimos entre cuatro y nos da como resultado:

$$4 \text{ dulces} = 42.15\text{C\$}$$

$$1 \text{ dulce} = x$$

$$x = 10.53 \text{ C\$ precio total de 1 dulce}$$

Nosotros establecimos que el precio final es de 12 C\$ y si queremos ver cuáles son nuestras ganancias restamos el precio final de un dulce al costo total.

$$12 - 10.53 = 1.47\text{C\$ que esto es nuestra ganancia}$$

Nosotros pensamos vender 9 dulces en 1 es decir en una caja que contenga 9 dulces valoramos que el precio de esta caja es de un estimado a 10 C\$ y como nuestro empaque es retornable entonces nuestro precio final se establece de 2 maneras

Precio final

117.99C\$

Precio final regresando en envase

117.99C\$

Plan de Evacuación

Como nuestra empresa se basa en la fabricación de dulce tenemos una serie de normas de seguridad y evacuación ante cualquier problemática que se presenta en nuestra área de trabajo.

Señalaremos nuestro lugar empresarial con rutas de escape además habrán otras que identifican la utilidad de cada área de nuestro trabajo y así nuestro empleados sabrán la función de cada una de estas.

En el caso de algún sobrecalentamiento en el motor industrial o en el horno y sus hoyas generando un incendio nuestros empleados deberán seguir el siguiente protocolo de evacuación

Salir por las rutas de escape señaladas y no perdiendo la cordura y saliendo prisa con seguridad y orden.

En caso de un fenómeno natural hemos señalado fuera de nuestro negocio un lugar seguro plano alejado de árboles y tendidos eléctricos Eje. Un temblor o un posible terremoto.

Nuestra empresa contara con extintores capacitando a nuestro personal para que sepan usarlas.

Un punto importante será que nuestros empleados sepan nuestro modelo de evacuación para que sepan actuar según la situación que se les presenta.

H. Producción

Tiempo

1. Calentar el sartén durante 2 minutos.
2. Derretir la mantequilla durante 1 minutos.
3. Derretir la panela durante 3 minutos.
4. Agregar el coco después de 6 minutos de derretido de la panela.
5. Agregar la leche después de 4 minutos de hervido los ingredientes.

14 minutos de preparación del dulce

Muestras

Para poder definir el sabor de nuestro producto hicimos varias pruebas.

Muestra #1: La primera prueba que realizamos utilizamos

- $\frac{1}{4}$ de panela
- galleta chocolate
- Chocolate en polvo
- $\frac{1}{4}$ de mantequilla.

Al probar el resultado final de este prototipo nos dimos cuenta que el sabor se sentía quemado y el chocolate se sentía empalagoso. Además con el tiempo se fue solidificando hasta llegar al punto en que no se podía morder como si fuera un caramelo rompe muelas.

Muestra #2 (Oficial): En la realización de esta muestra nosotros usamos

- la mitad de un coco
- $\frac{3}{2}$ cucharadita de leche
- $\frac{1}{4}$ del bloque de panela
- Canela

Cuando final mente estuvo lista la muestra2 nos enteramos que su sabor iba a hacer el principal de nuestra empresa ya que posee un sabor satisfactorio e inigualable.

Muestra#3 Limón:

La tercera prueba que realizamos utilizamos

- 1 limón
- 1 botella de vainilla
- ½ libra de maní
- 1 bloque de panela

Al sentir el sabor el resultado fue agradable agridulce y con un olor gustoso ya que el limón le da un gusto distinto al de las otras muestras y nos enteramos que podría destacar igualmente.

Muestra #4 claro: Primero se deja remojar arroz durante 1 a 2 horas y después se licua con un poco de canela (al gusto) luego en una paila se derrite el dulce menos de 5 cm con un poco de leche de vaca luego se le agrega el arroz molido y se le agrega más leche y se deja cocinar hasta dar el punto deseado por la empresa.

La rentabilidad mercado potencial y tiempo que elabora

Este proyecto es un 68% rentable ya que por un lado está hecho de ingredientes naturales, en la creación de este producto se estarían aprovechando los recursos naturales y por otro lado es un dulce y nuestra idea es darle una forma llamativa para que así los niños y otras personas que se interesen en comprar nuestro producto que está dirigido al comercio de las golosinas conocidas como snacks y así crear un nuevo producto, el tiempo de elaboración es de 7 a 15 horas dependiendo del tipo de forma que se quiera dar.

Condiciones específicas de las áreas de elaboración del trapiche.

En esta parte para la elaboración de un trapiche panelero debemos tomar ciertos aspectos importantes que facilitaran el trabajo y la calidad.

Para un trapiche tradicional debe construirse cerca de su materia prima que es la caña.

Tener una buena distribución donde pasara la miel de caña, desde la ubicación del extractor de jugo de la caña, el horno las pailas de hoyo de presión la bodega de empaquetado y donde será montado para su transporte y vendido.

Requisitos de exportación de la panela

Para nuestra empresa debemos tener listos ciertos documentos que son fundamentales si queremos que nuestro producto sea exportado a otro lugar.

Tomando en cuenta el tramite de nuestro país y los trasmites donde llegan las mercancías.

Hay 4 tipos de documentos para poder exportar.

1 El valor = estos nos permiten identificar cuanto costo nuestra mercancía cuando lo vamos a exportar paraqué el cliente en el extranjero pueda deducir correctamente esos pagos. Y que puedan justificar el valor del producto.

2= El etiquetado= En este es muy posible que nos podían un código de barra además por nuestros clientes en el extranjero quieren sentirse a la hora de comprar.

3= Logística = es cuando el producto cuando es exportado en su caja bolsa etc. en fin no sufra daños.

4=Documentos aduaneros= estos ayudan a regular y a restringir para poder exportar legalmente y así el producto llega a otro país de forma limpia.

I. Máquinas y herramientas que utiliza en su proceso productivo

Máquinas y herramientas

A decir verdad no requiere de una maquinaria pesada para poder elaborar nuestro producto ya que es un alimento el cual depende principalmente de una cocina. La cocina es la máquina principal que nosotros utilizamos para poder hacer el proceso de fabricación de nuestro producto. Para ser más específicos, utilizamos un sartén hondo para poder hacer el proceso de nuestro producto y utilizamos una cuchara grande para estar moviendo los ingredientes y midiendo el punto clave que debe quedar finalmente.

Si quisiéramos ya enfocarnos a gran escala utilizaríamos maquinarias más amplias las cuales nos permitirían hacer la cocción, mezcla, empaquetado y etiquetado de nuestro producto, pero claro solo podemos hacer mención de ello ya que aún no se ha establecido a ciencias ciertas.

Disposiciones para el uso de elementos de protección personal

Protección para la cabeza.

1. Nuestros empleados tendrán que usar cofia cuando se exponga a la humedad o bacterias. Esta cofia deberá ser durable y que no sea inflamable tan sencillamente, que pueda soportar (lavados, para luego esterilizarla de bacterias). Además deben estar hechos de un material que facilite el lavado y que el sudor de la persona se quite con facilidad.
2. Si es para una mujer tendrá que recogerse su cabello por completo para luego sujetarlo con ambas manos para contenerla posteriormente colocarla en la cabeza de tal forma que cubra cierta parte de la frente y evitar que mechones salgan de la cofia (Rozo, Hermida, (s,f), pag23).
3. En volver toda la parte de la cabeza evitando que las hebras de cabello se salgan para luego amarrarla sujetando ambas tiras y ajustarlo al tamaño de la cabeza.

Protección de ojos

1. Es recomendado que el personal que estará en su hora de labor cuente con mono gafas.
2. Condiciones de las mono gafas:
 - Debe estar en buen estado, nada de rayones o partidas, limpiarlas constantemente y solo usarse en el área de trabajo, nada de sobre exponerla.
 - ¿Cómo instalarla? Sostenerlas con ambas manos de sus patitas de la gafa para luego llevarlas hacia la cara y ubicarlos bien, que queden encima de la nariz.

Protección del sistema respiratorio

1. Todos dentro del personal deben de usar tapabocas especialmente cuando un integrante de nuestra empresa se encuentra expuesto en un ambiente donde hay partículas suspendidas en el aire como polvos algodón o cemento entre otros derivados.
2. Condiciones del tapabocas
 - Estar en buenas condiciones, nada de quebraduras o si su filtro está desgastado o sucio antes de ponerse una mascarilla, lavarse las manos con agua y jabón, luego con desinfectante alcohol en caso de no poseer entonces bastará con agua y jabón que se le proporcionarán, no compartirla con los demás compañeros de trabajo y a su debido tiempo cambiarla.
1. ¿Cómo instalar la tapa bocas?
 - Sacar el cubre bocas de su bolsa, cogerlas de los hules y verificar si está en buen estado para ubicar el cubre bocas a la mitad de la cabeza y el cuello.

Normas sanitarios para la producción de panela

Si la persona presenta algún síntoma de alguna enfermedad consultar a su médico ya que en este estado no puedes estar en contacto con los alimentos.

No fumar y comer mientras trabajas.

Lavarse las manos antes de estar en algún área de operación de producción de dulce.

Para no contaminar el área de trabajo utilizar, cubre bocas Red para el cabello y uniforme blanco.

En nuestra empresa habrá un grupo de entre 3 a 5 ayudantes que limpiaran las diferentes áreas de las empresas con la finalidad de eliminar basura bagazo y salpicaduras de la miel de caña.

También estará prohibido el exceso de maquillaje uñas largas sucias y con esmalte y cualquier otro accesorio y también salir al exterior con el traje de trabajo debido a la contaminación.

J. Descripción del proceso

Proceso de fabricación de la panela

Esta es la manera que se hace la fabricación de la panela en base a nuestros conocimientos de cómo lo realizan aquí en Santa Teresa:

1. se introduce la materia prima en los mazos del trapiche donde se hace el proceso de extracción del jugo de la caña.
2. seguidamente este pasa hacia en un recipiente hasta que se llene y complete Una templa para enseguida extraer el bagazillo y que este vaya limpio, mientras que el residuo que salió por el otro extremo del trapiche (el bagazo) es juntado y emparvado para luego ponerlo a secar para que este sirva como combustible en las calderas que están bajo la pailas donde se cuece la miel.
3. a continuación viene la fase del punteo la cual es donde el jugo pasa por un proceso de cocción en unas pailas montadas en unas calderas a altas temperaturas hasta darle el punto final para obtener la miel.
4. Después se pasa hacia otra pailas donde se procede a batir la miel para darle otra textura y luego ser trasladada hacia unos moldes y ser introducidos en ellos para darle su forma de presentación la cual puede ser ,cuadrada ,redonda etc.

5. Seguido se deja en un enfriamiento para que se seque y endurezca un poco, para luego ser extraído de los moldes y ser empacado y llevado al almacén

Según (Perú-montero) cree que la mejor forma de la fabricación de la panela:

- i. La Obtención de caña de azúcar.
 - Para la producción de una buena panela es necesario de una caña de calidad que no tenga plagas y cero enfermedades también dependerá del nivel sacarosa.
 - Para lograr una buena calidad de la caña el terreno debe estar preparado y poseer una ligera acidez
 - Las semillas o trozos de caña deben ser extraída de las plantas, 10 meses después de su siembra.
 - Además sus yemas deben estar sanas y activas.
 - La caña debe estar separada a 2 metros de distancia y 3 siembras por cada 2 metros.

La fertilización de la tierra para que posea los nutrientes necesarios.

- 1 Nitrógeno entre 75 y 125 kg /ha
- 2 Fosforos entre 100 y 175kg /ha
- 3 Potasio entre 125 y 150kg/ha

Utilizar abonos orgánicos.

- Contar con agua suficiente para regar la caña de azúcar y no olvidar la fertilización.
- Despejar constantemente el terreno para que la caña no este rodeada por maleza que entorpezca su crecimiento.
- Controlar minuciosamente las plagas que pueden amenazar la productividad.

Si estos cuidados son precisamente hechos la materia prima estará lista en 18 meses.

ii. Selección

1 Los agricultores comenzaran a recolectar la caña ellos tienen un plan de cómo saber que caña llevar al taller panelero y cuales no son las recomendadas.

2 Ellos toman en cuenta tres aspectos importantes;

- Evitar la caña verde.
- No usar cañas sobre maduras, borrachas o secas.
- Prestar atención a las cañas con plagas.

3 Luego la panela pasara por 3 módulos que son conocidos por los ingenieros que son de requisitos para la calidad.

iii. Molienda

- En este paso las cañas se comprimen en los molinos aquí se obtiene 2 insumos el bagazo y el jugo.
- El bagazo: se deja secar en el sol para luego ser utilizado como combustible.
- La ceniza es utilizada para los cultivos ya que este permite regular el PH del suelo pero además tiene minerales
- Las personas agricultoras dan los cogollos (ósea los hojas de la caña) para que los animales los consuman.
- Luego viene filtrar el jugo de caña porque no se quiere que solidos dañen la calidad del producto.
- Durante el proceso de cocción el bagazillo queda por encima del jugo de caña en forma de burbujas para luego ser extraídos.
- Es importante lavar los artefactos de limpieza para eliminar el bagazillo para evitar esta quede pegada en las paredes.

iv. Almacenamiento limpieza y clarificación.

- El jugo de caña libre de impurezas es llevado a un depósito de acero inoxidable y como los tubos están conectados en forma de tobogán el efecto de la gravedad se encarga de llevarlos de un lado a otro.
- Los jugos no deben reposar por más de 2 horas.
- Como estos depósitos están en altas temperaturas el agua se ira consumiendo para que solo quede la miel

- Aquí es donde se aplica el regulador un producto orgánico= Este es a base de cenizas de café, albercas, cascaras de plátanos y agua estos se vierten a partir de los 50° grados centígrados.

v. Evaporación, concentración y cristalización.

- Los jugos llegan a una temperatura entre los 86° y los 98° grados centígrados.
- Donde se retribuyen en 2 pailas donde alcanzan los 30°.
- Presta atención”: la clave de la miel está en que tenga burbujas grandes e hilos de miel.

vi. Tamizado, homogenización y envasado.

- Ya sea la panela en bloque o granulada ya que estas 2 tipos se hacen en casi el mismo proceso solo que una con lleva más pasos que la otra.
- La ´panela granulada puede ser pasconiados y para luego guardada en sacos.
- Mientras que la de bloque de un solo envuelta.
- Para luego tanto la granulada como la que está en bloque se pesan para verificar la calidad.
- Luego viene el proceso de revisión y sí que cumple con la limpieza necesaria además si esta con el peso requerido.
- Luego se constituye con el embazado y pesado ya con el producto final si cumple con las normas del etiquetado del empaque.
- Donde tendrá la fecha de vencimiento, la tabla de nutrición.
- Para luego ser trasladados a una bodega donde esperaran ser comercializados.
- Nota: todo dependerá de los protocolos ya mencionados y de una buena materia prima.
- Sin más Mucho éxito

Organización Empresarial

K. Distribución de planta

Este es nuestro diseño del nuestro sitio de trabajo donde elaboramos nuestro producto.

L. Diagrama de flujo del proceso

Este diagrama está distribuido de la siguiente manera:

Del primer almacén de materia prima que corresponde al de coco se hace 1 transporte de materia prima hacia rallado esto lo hará una persona mientras que al mismo tiempo del segundo almacén el cual es donde se encuentra la panela igual esta hará su primer transporte a donde se pondrá a derretir mientras el coco se está rallando, una vez ya derretida la panela y rallado el coco cada una de las personas las cuales realizaron las distintas operaciones deberán llevar las materias primas ya procesadas hacia el lugar donde se mezcla, se bate y se inspeccionan los ingredientes para luego obtener una sola mezcla de todos los ingredientes y hacer su primer desplazamiento ya como una sola materia en donde se hará la operación de introducirla a los moldes para darle su forma y luego ser transportada por 2da vez ya como una sola materia hacia el área de empaquetado donde se hará dicha operación de empaquetarla para que luego ocurra

3er transporte hacia secado en donde habrá una demora para esperar que seque y finalmente ocurrirá el desplazamiento 4 hacia el almacén de p.t

Flujograma

Método AMFE

Ayuda a minimizar el tiempo y el costo en cuanto al desarrollo del producto, procesos o servicios. En este punto facilitara el análisis preventivo de los fallos potenciales más probables que pueda tener un producto. Prevé fallos que generan gastos de materiales innecesarios así como el rendimiento y la parada imprevista en cualquiera de las funciones del producto diseñado y analizando lo que generan una serie de reclamos por parte de los clientes.

La matriz AMFE la utilizamos para nuestra organización con el propósito de identificar las fases del ciclo de vida del producto, para resolver de forma ágil las reclamaciones que se producen en nuestro producto.

Procedimiento de señalización

Bueno como nuestra industria se basa en la creación de un dulce nica debemos tomar en cuenta ciertas señalizaciones a la hora realizar nuestro trabajo para una efectividad acorde a la ej.

Eje= usando los símbolos internacionales además de los ASME que son los conocidos por los ingenieros señalaremos cada área de la empresa ALFNICA y l que no se puede hacer a la hora de trabajar en algún área en específico.

Si se está moldeando señalarlo con un símbolo de trabajo de moldeo y un símbolo de posibles cosas que no se pueden hacer mientras se está moldeando ejemplo estar fumando.

M. Planificación de negocios (MODELO CANVAS)

Segmentos de clientes

Nuestra empresa está orientada al **Mercado Diversificados**.

Mercado diversificado: Este producto está orientado a todo público en general debido a que es un producto extraído de la naturaleza por tanto explotaremos la caña de azúcar añadiendo que debemos conservar nuestra materia prima para así

convertirnos en nuestros propios clientes y así poder ahorrar los gastos de compra a otro mercado que venda la misma materia prima.

Ejemplo: elabora productos que antes adquiriría en el mercado ahora se convertirá en su propio cliente proveedor.

Una cooperativa agrícola puede decidir ampliar su negocio o empresa embazando ella misma sus verduras o generando ella misma su red de tiendas para su distribución.

Características demográficas

Nivel de ingresos	Entre 4,500 a 9,000 C\$
Rango de edad	Mayor de los 3 años
Nivel socio-económico	Entre los 2,700 C\$ a 6,799 C\$
Sexo	Masculino y Femenino
Nivel de instrucción	No será necesario un Nivel de Instrucción
Ocupación	No se necesita una facultad especializada para la compra de dicho producto
Profesión	No hay un rango específico
Tamaño de la familia	No hay rangos límites o Mínimos

Propuesta de valor

Candy nica es una empresa encargada de desarrollar y ofrecer una exquisita variedad de dulces a toda la población en general elaborados con ingredientes

naturales y de distintos sabores. Frente a la propuesta de valor de vendedores ambulantes, Candy nica fundamenta la parte del valor de su producto en tanto a los siguientes puntos

- 1) Ingredientes 100% naturales.
- 2) Sabores variados
- 3) Variedad en tamaños y formas
- 4) Embace retornable (ayuda al medio ambiente)

Canales

Nuestros canales al comienzo van a hacer directos ya que la forma en que vamos a vender dependeremos del equipo comercial interno y de las ventas en internet. Y nuestra prioridad por el momento es transformar nuestro canal directo a uno corto para tener asociación con los mayoristas y aumentar las ventas.

Lo que haremos es que el producto se realizara en Santa Teresa pero como cada integrante es de un sitio diferente nos dividiremos los puntos de ventas y redes de distribución. Los posibles sitios donde nosotros podríamos vender es en: Santa Teresa, Jinotepe, San Marcos, Masatepe y tierras aledañas a La Concha.

Relaciones con los clientes

La relación que tendrá la empresa con los clientes será una asistencia personal debido a que esta interactuando directamente con los clientes en cuanto a las ventas.

Estas también se pueden hacer por encargos, por medio de vía telefónica, por correo, preferiblemente la atención será en físico debido a la confiabilidad del cliente.

Fuentes de ingreso

Nuestra fuente de ingreso inicial será por transacciones derivadas de pagos puntuales de clientes ya que esto depende de nuestro canal de ventas.

Recursos claves

físicos	Intelectuales	humanos	económicos
Instalaciones: poseemos una instalación propia donde realizamos nuestro producto	Marcas: Tenemos la marca de nuestro producto estrella ALFNIC	Colaboradores: nuestros colaboradores pueden ser los bancos para que por medio del préstamo podamos hacer crecer nuestra empresa.	Dinero en efectivo: Ya que nuestra venta y nuestro canal inicial es directo con el cliente se utilizara este método de pago.
Maquinarias: poseemos una maquinaria rudimentaria que nos mantiene estable el negocio.	Derechos de autor: Nos reservamos el derecho de autor.		

Actividades clave

Socios clave

Nosotros tendremos una asociación con la finca Bella Juliana la cual nos va a proveer la materia prima del coco. Haríamos otra asociación con la finca El Tabacal la cual nos va a proveer la materia prima principal la cual es la panela.

Eslogan

“Endulza tu mundo con nuestros dulces CANDYNICA y que tu sonrisa sea nuestra felicidad”

Este es el logo oficial de nuestra empresa por el cual nos haremos destacar entre las demás empresas de dulces a nivel nacional e internacional.

Conclusión

Como conclusión se llegó que se realizó un estudio de mercado identificando que hay una alta aceptación del producto. Se realizó un diseño de producción en el cual se detalla todos los pasos para la creación del dulce “nombre” y por último se creó un plan de negocios a través del MODELO CANVAS identificando todas las bondades como la cadena de valores, los canales de distribución, su estructura de costo y su ingreso. Obteniendo que todo esto tenemos una ventaja competitiva y que es funcional.

Bibliografía

El Nuevo Diario. (01 de 11 de 2013). *La industria de los dulces en Nicaragua, Managua*. Recuperado el 07 de 06 de 2021, de <https://www.google.com/amp/www.elnuevodiario.com.ni/economia/300766-industria-dulces-nicaragua/%3fview=amp>

PROCEM. (8 de Abril de 2019). *Normas ISO*. Obtenido de <https://youtu.be/QRWsBj6ARG0>

Traverso, T. (s.f.). *PRODUCCIÓN DE DULCES ARTESANALES EN ESCUELAS RURALES (PDF)*. Obtenido de PROYECTO DE INVERSIÓN DE INGENIERÍA INDUSTRIAL .

